

RETROALIMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS ZOOLOGICOS MEDIANTE EL USO DE MEDIOS DIGITALES EN LA PRÁCTICA DE CAMPO DE ZOOLOGÍA

Autores:

Lic. Isabel Fernández González. Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín

M. Sc. Nitza Ricardo Díaz, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín

M. Sc. Nilda Escalona Parra, Departamento Biología Geografía. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Aricochea 61 esquina Morales Lemus. Holguín

Teléfonos: 54090195

e-mail: isabelfg@uho.edu.cu

RESUMEN

En la actualidad los procesos educativos, implican un cambio de paradigmas frente a la manera cómo los estudiantes en la sociedad contemporánea aprenden, y al mismo tiempo ha empezado a determinar la manera como el maestro enseña; puesto que sin duda, las demandas y necesidades son muy diferentes a las de hace pocos años. Se afirma que las nuevas tecnologías son participativas por naturaleza pues, los usuarios no solo leen, también discuten, comentan, valoran, proponen, intercambian, escogen, corrigen, comparten; es decir, participan activamente y abren oportunidades para potenciar la creatividad. El presente trabajo tiene como finalidad exponer la experiencia acerca del uso y creación de los medios digitales en las Prácticas de campo de Zoología de estudiantes de 3er año de la carrera de Biología. Este recurso tecnológico favorece la sistematización de los contenidos puesto que desde la orientación de las actividades, toda acción necesita que el estudiante revise las características de los diferentes animales, su hábitat, horarios de vida y aspectos conductuales. De modo que el uso de la tecnología siempre va precedido de una rápida revisión bibliográfica en sus notas de clases, libros de texto, plataforma Moodle o en la web. Logrando así una retroalimentación, continua mejora y sistematización de los contenidos estudiados. Se comprueba en la realización de las Prácticas de campo, mayor cooperación grupal, aumento de la motivación y el protagonismo del estudiante creando su medio digital con los requerimientos indicados desde la orientación y la profundización del contenido.

Palabras claves: medios digitales Prácticas de campo, contenidos zoológicos, sistematización